

УДК 618.2-091:616.12-008.331.1-07-084

HELLP-СИНДРОМ

МАХАМАТОВА ЗАРИНА ИХТИЯРОВНА

Врач-интерн кафедры «Семейная медицина»

АО «Южно Казахстанская медицинская академия», Шымкент, Казахстан

ЕРГЕШОВА НАРГИЗА РУСТЕМЖАНОВНА

Врач-интерн кафедры «Семейная медицина»

АО «Южно Казахстанская медицинская академия», Шымкент, Казахстан

ЗИЯЕВА АСАЛЯ ОРИФОВНА

Врач-интерн кафедры «Семейная медицина»

АО «Южно Казахстанская медицинская академия», Шымкент, Казахстан

Аннотация. В течение последних лет отмечена тревожная тенденция в акушерстве: ежегодно регистрируется рост материнской смертности от преэклампсии (ПЭ) и ее осложнений, несмотря на оптимизацию методов ранней диагностики и подходов к родоразрешению. Такая тенденция имеет ряд объяснений, однако особое внимание во всем мире уделяется появлению ряда состояний, способных имитировать ПЭ. За время, прошедшее с момента объединения L. Weinstein в 1982 г. симптомов гемолиза, тромбоцитопении и цитолиза, развивающихся во время беременности, в акроним HELLP-синдром, число спорных вопросов диагностики и лечения этого заболевания неуклонно растет. Исходно состояние, названное HELLP-синдромом, отнесено к осложненному течению ПЭ. Однако по мере накопления опыта оказалось, что HELLP-синдром сопровождается симптомами ПЭ только в 80% случаев, имеет ряд нетипичных проявлений в виде поражения других органов наряду с печенью, сердца, почек, легких, головного мозга, а также может развиваться или прогрессировать в послеродовом периоде. HELLP-синдром, особенно при его дебюте после родов, характеризуется высокой летальностью, оцениваемой, по данным разных исследований, от 1 до 25%, а также высокой перинатальной смертностью 7–30%.

Считается, что HELLP-синдром осложняет 0,8–1% беременностей, а при тяжелой ПЭ и эклампсии встречается в 10–20% случаев. Однако различные варианты и особенности проявлений HELLP-синдрома мало известны врачам. Кроме того, имеются основания полагать, что HELLP-синдром не является ПЭ как таковой.

Ключевые слова: HELLP - синдром, преэклампсия, артериальная гипертензия, тяжелые гестозы, плод, гемолиз.

HELLP-синдром тяжелое осложнение беременности для которого характерна триада симптомов: H – hemolysis (гемолиз), EL – elevated liver enzymes (повышение активности печеночных ферментов), LP – low level platelet (тромбоцитопения). HELLP-синдром среди беременных с гестозами развивается у 4-12% случаев, по обобщенным данным мировой литературы в 2-20% случаев беременности. HELLP-синдром развивается в 3-м триместре беременности на 33-35 неделе. В 30% случаев он развивается в основном до 7 суток, чаще в течение 48 часов после родов и наблюдается у повторнородящих с гестозами, чаще в возрасте старше 25 лет. На сегодняшний день патогенез синдрома окончательно не изучен. Вероятнее всего, он развивается при сочетании ряда факторов, усугубляемых течением гестоза. Пусковым моментом в развитии HELLP-синдрома становится уменьшение выработки простаглицлина на фоне аутоиммунной реакции, возникшей вследствие воздействия антител на клеточные элементы крови и эндотелий. Это приводит к микроангиопатическим изменениям внутренней оболочки сосудов и высвобождению плацентарного тромбопластина,

который поступает в кровотоки матери. Параллельно с повреждением эндотелия возникает спазм сосудов, провоцирующий ишемию плаценты. Таким образом HELLP - синдром приводит к крайней степени активации процессов системного воспаления и повреждения органов, то есть полиорганной недостаточности.

HELLP-синдром - тяжелое осложнение беременности, для которого характерна триада признаков: H – hemolysis (гемолиз), EL – elevated liver enzymes (повышение активности печеночных ферментов), LP – low level platelet (тромбоцитопения). Pritchard в 1954 году впервые описал три случая гестоза, при которых наблюдался внутрисосудистый гемолиз, тромбоцитопения и нарушение функции печени, а Гоблин и его соавторы в 1978 году связали проявления данной патологии с гестозами беременных, и назвал это заболевание великим раздражителем. А. Вайнштейн в 1982 году выделил синдром в отдельную нозологическую единицу, связывая приведенные нарушения с тяжелой формой преэклампсии и эклампсии. При этом под тяжелой преэклампсией подразумевали состояние, когда уровень артериальной гипертензии составляет 160/110 мм. рт. ст. и более, в сочетании с протеинурией (5 г/сутки) и олигурией. HELLP-синдром среди беременных с гестозами развивается у 4-12% [4; 5]. По обобщенным данным мировой литературы в 2-20% случаев характеризуется высокой материнской и перинатальной (7,9%) смертностью. Синдром HELLP обычно возникает в 3-м триместре беременности на 33-35 неделе. В 30% случаев он развивается в основном до 7 суток, чаще в течение 48 часов после родов. Чаще наблюдается у повторнородящих с гестозами, в возрасте старше 25 лет, имеющих осложнения во время и до беременности.

Классификация HELLP-синдрома.

Классификация Миссисипи основана на количестве тромбоцитов в периферической крови

класс 1 – тромбоцитов менее $50 \cdot 10^9/\text{л}$; АСТ > 70 МЕ/л, ЛДГ > 600 МЕ/л

класс 2 – тромбоцитов $50\text{--}100 \cdot 10^9/\text{л}$; АСТ > 70 МЕ/л, ЛДГ > 600 МЕ/л

класс 3 – тромбоцитов $100\text{--}150 \cdot 10^9/\text{л}$; АСТ > 40 МЕ/л, ЛДГ > 600 МЕ/л

По *классификации Теннесси* [6] критерием HELLP-синдрома является гемолиз с ЛДГ > 600 МЕ/л, АСТ > 70 МЕ/л, тромбоциты $100 \cdot 10^9/\text{л}$. Выделяют полный HELLP-синдром и парциальные его формы: при отсутствии гемолитической анемии развившийся симптомокомплекс обозначают как HELLP-синдром, а при отсутствии или незначительной выраженности тромбоцитопении – HELLP-синдром. Парциальный HELLP-синдром, в отличие от полного, характеризуется более благоприятным прогнозом.

Таблица 1. Диагностические критерии HELLP-синдрома:

Жалобы и анамнез	Физикальное обследование	Лабораторные исследования	Инструментальные исследования
<ul style="list-style-type: none"> • боль и дефанс в правом верхнем квадранте и эпигастрии; • рвота (иногда с кровью); • головная боль (30- 60%); • нарушения зрения (17%); • недомогание, гриппоподобные симптомы 	<ul style="list-style-type: none"> • желтуха (5%); • АГ (80%), • генерализованные отеки (у большинства – преэклампсия); • проявления ОПП, мультиорганной недостаточности; • ДВС (кровоизлияния в местах инъекций, кровотечения и т.д.); • подкапсульные гематомы и разрывы печени (клиника внутрибрюшного кровотечения и шок) кровоизлияния в ГМ, субдуральные гематомы (клиника ОНМК) 	<ul style="list-style-type: none"> • ↓ Нб; • шистоциты, эхиноциты в мазке; • ↑ непрямой фракции билирубина; • АСТ > 70 МЕ/л; • Тц < 100 000 / мм³; • ЛДГ > 600 МЕ/л; • нарушения коагуляции; • протеинурия (87%); • снижение свободного гемоглобина; • снижение гаптоглобина 	<ul style="list-style-type: none"> • УЗИ ОБП; • МРТ/КТ ОБП; Биопсия печени необязательна – фибриновые тромбы в синусоидах, геморрагии, некрозы

Пусковым моментом в развитии HELLP-синдрома становится уменьшение выработки простагличина на фоне аутоиммунной реакции, возникшей вследствие воздействия антител на клеточные элементы крови и эндотелий. Это приводит к микроангиопатическим изменениям внутренней оболочки сосудов и высвобождению плацентарного тромбопластина, который поступает в кровоток матери. Параллельно с повреждением эндотелия возникает спазм сосудов, провоцирующий ишемию плаценты. Следующим этапом патогенеза синдрома HELLP становится механическое и гипоксическое разрушение эритроцитов, которые проходят через спазмированное сосудистое русло и подвергаются активной атаке антител. Таким образом HELLP синдром приводит к крайней степени активации процессов системного воспаления и повреждения органов, то есть полиорганной недостаточности.

Симптомы HELLP-синдрома необходимо дифференцировать с другими клиническими состояниями, при этом дифференциальный диагноз может оказаться сложной задачей. Акушер - гинеколог должен обратить внимание на особенности анамнеза и на поведение лабораторных отклонений.

Таблица 2. Дифференциальный диагноз

Дифференциальный диагноз	Обследования	Критерии диагноза
Панкреатит	ОАК + тромбоциты; БАК: панкреатическая амилаза, электролиты; диастаза мочи; эластаза кала; копрограмма; УЗИ ОБП; МРТ ОБП	болевого синдром; стеаторея, креаторея; на УЗИ/МРТ ОБП - увеличение поджелудочной железы, наличие кист, кальцинатов, ГПП более 2 см, гетерогенность паренхимы ПЖ, повышение эхогенности стенки протоков, неровность контуров.
ЯБ	• ОАК + тромбоциты; • кал на скрытую кровь; • ЭГДС; консультация	наличие эндоскопического /морфологического изменения СОЖ и ДПК.
Аппендицит	ОАК + тромбоциты; УЗИ/КТ ОБП, малого таза; диагностическая лапароскопия; консультация хирурга; уролога	симптомы раздражения брюшины; острофазовые показатели; на УЗИ/КТ ОБП, малого таза утолщение червеобразного отростка более 6 мм, наличие кальцификатов или копролитов в просвете в сочетании с признаками периаппендикулярного воспаления.
ЖКБ	ОАК+тромбоциты; БАК: АЛТ, АСТ, ЩФ, ГГТП, общий билирубин; УЗИ ОБП; консультация хирурга	наличие ультразвуковых признаков конкрементов в желчном пузыре и/или желчевыводящих протоках на УЗИ ОБП
Гематома	ОАК + тромбоциты; БАК: АЛТ, АСТ; коагулограмма; КТ/МРТ ОБП.	визуализация гематомы посредством УЗИ ОБП, КТ/МРТ ОБП

Клинический случай. Беременная А. 25 лет, жительница г. Шымкент, встала на учет в женскую консультацию по поводу 2 беременности в сроке 13 недель. В 2-м триместре в бактериальном посеве мочи обнаружено: E.coli 10⁶ лечение не получала. Из анамнеза страдает хроническим пиелонефритом, обострения во время беременности не отмечалось. Была госпитализирована в родильный дом с диагнозом: Беременность 36 недель +6 дней. На следующий день ложные схватки, беременная предъявила жалобы на подтекание околоплодных вод. По данным срочного лабораторного обследования установлено наличие повышенного уровня сывороточных печеночных трансаминаз в 6-7 раз и гипокоагуляция. Создан консилиум. Выставлен диагноз: Беременность 36 недель+7дней. Тяжелая преэклампсия. HELLP синдром? Острый жировой гепатоз? Дородовый разрыв плодных оболочек. БП - 06 ч 00 мин. Хронический пиелонефрит ремиссия. Учитывая высокий риск развития материнских и перинатальных потерь, для родоразрешения и дальнейшего интенсивного лечения показан перевод в медицинское учреждение 3-го уровня регионализации. Жалобы на общую слабость, боли в правом подреберье, тошноту, регулярные схваткообразные боли внизу живота, подтекание околоплодных вод. Состояние женщины тяжелое. Выраженные отеки на передней брюшной стенке и на нижних конечностях. АД 130/90. В ОАМ: белок - 0,061 г/л. Матка в форме продольного овоида. Выставлен диагноз: Оsn: Беременность 36 недель+6 дней. 1 период родов. Тяжелая преэклампсия? HELLP синдром? Острый жировой гепатоз? Дородовый разрыв плодных оболочек. БП - 07 ч 00

мин.Хронический пиелонефрит ремиссия. 25.10.2025 г. произошли самопроизвольные преждевременные роды в затылочном предлежании живым недоношенным плодом женского пола, с оценкой по шкале Апгар 7/8 баллов. С информированного согласия женщины проведено активное введение 3 периода родов. Кровопотеря - 250,0 мл.Учитывая тяжесть состояния родильницы, для дальнейшего наблюдения и лечения пациентка переведена в ОРИТ. Выставлен диагноз: Ранний послеродовый период. Состояние после преждевременных родов в сроке 36 недель+7 дней. Тяжелая преэклампсия. HELLP синдром. Острый жировой гепатоз? Коагулопатия. Осл: Кровотечение. Дородовый разрыв плодных оболочек. Соп: Хронический пиелонефрит ремиссия. В условиях ОРИТ проводилась комплексная интенсивная терапия: антибактериальная, гипотензивная, магниезальная; симптоматическое лечение, гепатопротекторы, гормонотерапия, профилактика тромбоэмболических осложнений; проводился контроль общего анализа крови, коагулограммы, КЩС в динамике, ЦВД. На фоне проводимой терапии, отмечалась стабилизация состояния пациентки. Проводилось контроль биохимической и общего анализа крови. В динамике проведено УЗИ ОБП.

Таблица 3. Прогноз осложнений и последствий заболевания.

Прогноз для матери	Прогноз для плода (ребенка)
<ul style="list-style-type: none"> • отек легких (6%), ОПП (8%), ДВС (21%), разрыв плаценты, печеночная недостаточность, гематомы и разрывы печени (1%), ОРДС, отслойка сетчатки (1%), гемотранфузионные осложнения; • лапаротомия из-за тяжелого внутрибрюшного кровотечения (2%) • HELLP синдром в анамнезе – фактор риска преждевременных родов, преэклампсии (5-22%), повторного HELLP синдрома (3-27%) при последующей беременности, особенно если диагностировался до 28 недели гестации, артериальной гипертензии (33%) • смерть 1-3,5% 	<ul style="list-style-type: none"> • риск смерти 7,4-20%, в зависимости от срока гестации (наибольший – при сроке <28 недель) и других факторов: Gestational Age from Estimated Date of Delivery); • осложнения: РДС, бронхопульмональная дисплазия, внутричерепное кровоизлияние, некротизирующий энтероколит

Необходимо постоянно помнить о возможных осложнениях HELLP-синдрома, что чревато материнской смертностью:ДВС-синдром и маточное кровотечение;отслойка плаценты; острая печеночно-почечная недостаточность; отек легких;плевральный выпот (экссудативный плеврит); респираторный дистресс-синдром; субкапсулярная гематома печени с ее разрывом и внутрибрюшным кровотечением;отслойка сетчатки;кровоизлияние в мозг.

Со стороны плода наблюдаются задержка внутриутробного развития и внутриутробная смерть, у новорожденных часто развиваются кровоточивость и мозговые кровоизлияния.

Основные цели патогенетической терапии HELLP-синдрома: устранение гемолиза и тромботической микроангиопатии, профилактика синдрома полиорганной мультисистемной дисфункции, оптимизация неврологического статуса и экскреторной функции почек, нормализация артериального давления.

Интенсивная предоперационная подготовка, а также интенсивная терапия после родоразрешения направлены на многие патогенетические звенья и включают следующие компоненты:строго индивидуализированную антигипертензивную терапию;уменьшение гиповолемии, гипопотеинемии, внутрисосудистого гемолиза;коррекцию метаболического ацидоза;соответствующую инфузионно-трансфузионную терапию; спазмолитики, дезагреганты;стабилизацию показателей гемостаза;реокоррекцию крови (антикоагулянты и дезагреганты, в частности низкомолекулярные гепарины [фраксипарин], пентоксифиллин;

антибиотикотерапию для профилактики инфекционных осложнений; гепатостабилизирующую терапию, в частности большие дозы глюкокортикостероидов – до стабилизации печеночного цитолиза и устранения тромбоцитопении; ингибиторы протеаз; гепатопротекторы, церебропротекторы и ноотропы, комплекс витаминов (в повышенных дозах); магниезальную терапию – по классической акушерской схеме; по соответствующим показаниям – плазмоферез, гемодиализ.

Для родоразрешения рекомендуют исключительно эндотрахеальный наркоз с минимальным использованием гепатотоксичных анестетиков, а также продленную искусственную вентиляцию легких в послеоперационном периоде с интенсивной дифференцированной терапией.

ЛИТЕРАТУРА

1. Протоколы заседаний Объединенной комиссии по качеству медицинских услуг МЗ РК, 2022
2. Haram K, Svendsen E, Abildgaard U. The HELLP syndrome: clinical issues and management. A Review. BMC Pregnancy Childbirth 2009; 9:8
3. HELLP-Syndrom: uptodate 2021
4. Sibai BM. HELLP syndrome. In; 2018
5. Leeners B, Neumaier-Wagner PM, Kuse S et al. Recurrence risks of hypertensive diseases in pregnancy after HELLP syndrome. J Perinat Med 2011; 39: 673- 678
6. Martin, J.N., Jr.; Brewer, J.M.; Wallace, et al. Hellp syndrome and composite major maternal morbidity: Importance of Mississippi classification system. J. Matern. Fetal Neonatal Med. 2013, 26, 1201–1206
7. Sibai BM. Diagnosis, controversies, and management of the syndrome of hemolysis, elevated liver enzymes, and low platelet count. Obstet Gynecol. 2004 May;103(5 Pt 1):981-91.
8. Yu CK, Smith GC, Papageorghiou AT et al. An integrated model for the prediction of preeclampsia using maternal factors and uterine artery Doppler velocimetry in unselected low-risk women. Am J Obstet Gynecol 2005; 193: 429- 436
9. Visser W, Wallenburg HC. Temporising management of severe pre- eclampsia with and without the HELLP syndrome. Br J Obstet Gynaecol 1995; 102: 111- 117
10. Wright D, Akolekar R, Syngelaki A et al. A competing risks model in early screening for preeclampsia. Fetal Diagn Ther 2012; 32: 171- 178